

**OLIV TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI TOSHKENT
AMALIY FANLAR UNIVERSITETI**

**“AMALIY FANLAR SOHASIDA SUN'IIY INTELLEKTNI QO'LLASHNING
ZAMONAVIY TENDENSIYASIALARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

**MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFERENSIYA
MATERIALLARI**

TO'PLAMI

10-11 aprel

Toshkent - 2026

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

TOSHKENT AMALIY FANLAR UNIVERSITETI

AFSIQZTMI-2026

AMALIY FANLAR SOHASIDA SUN’IY INTELLEKTNI
QO‘LLASHNING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI,
MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI
10-11-aprel, 2026-yil

**“AMALIY FANLAR SOHASIDA SUN’IY INTELLEKTNI QO‘LLASHNING
ZAMONAVIY TENDENSIYALARI, MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI”**

Mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami
(10-11 aprel, 2026-yil)

**“MODERN TRENDS, PROBLEMS AND PROSPECTS OF APPLYING ARTIFICIAL
INTELLIGENCE IN THE FIELD OF APPLIED SCIENCES”**

Proceedings of the International Scientific and Practical Conference
(April 10–11, 2026)

**“СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СФЕРЕ ПРИКЛАДНЫХ НАУК”**

Сборник материалов Международной научно-практической конференции
(10–11 апреля 2026 года.)

Toshkent-2026

Ushbu to‘plamda O‘zbekiston Respublikasi Oliy ta‘lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2026-yil 16-yanvardagi 11-sonli buyrug‘ining 1-ilovasiga muvofiq, 2026-yil 10-11-aprel kunlari Toshkent amaliy fanlar universitetida o‘tkazilgan **“Amaliy fanlar sohasida sun’iy intellektni qo‘llashning zamonaviy tendensiyalari, muammolari va istiqbollari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyaga** kelib tushgan tezislarni nashr etilgan.

Konferensiya to‘plami Toshkent amaliy fanlar universitetining Axborot texnologiyalar fakulteti tomonidan jamlandi. Konferensiya to‘plami tarkibidagi barcha tezislar DOI unikal raqami birlashtirilib, Crossref, Zenodo, Open Aire, Google Scholar, Slib.uz xalqaro ilmiy bazalarida indekslandi. Konferensiya to‘plami materiallaridan professor-o‘qituvchilar, mustaqil izlanuvchilar, doktorantlar, magistrantlar, talabalar, litsey-kollejlar va maktab o‘qituvchilari, ilmiy xodimlar hamda barcha ilm-fanga qiziquvchilar foydalanishlari mumkin.

Eslatma! Maqolalarda bayon etilgan ma’lumotlarning ishonchliligi, ilmiy xulosalar va keltirilgan faktlarning aniqligi hamda intellektual mulk huquqiga rioya etilganligi uchun javobgarlik bevosita mualliflar zimmasiga yuklanadi.

Toshkent amaliy fanlar universiteti

<https://utas.uz/>

KONFERENSIYA DASTURIY QO'MITA TARKIBI

1.	Prof. Umarov Abdusalom Vaxitovich	Toshkent amaliy fanlar universiteti rektori (O'zbekiston)
2.	Prof. Amiya Bhaumik	Lincoln University College Prezidenti (Malayziya)
3.	Prof. Yorg Bagdan	Anhalt amaliy fanlar universiteti rektori (Germaniya)
4.	Prof. Agnese Davidson	Vidzeme amaliy fanlar universiteti rektori (Latviya)
5.	Prof. Lucija Rutka	RISEBA amaliy fanlar universiteti rektori (Latviya)
6.	Prof. Inomjon Majidov	Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti rektori (O'zbekiston)
7.	Prof. G'ulomov Abdulaziz Abdullayevich	Toshkent davlat transport universiteti rektori (O'zbekiston)
8.	Prof. Hasan Solmaz	Karabuk universiteti prorektori (Turkiya)
9.	Prof. Taufiqulloh M. Hum	Tegal Pankasakti universiteti rektori (Indoneziya)
10.	Prof. Kadiraliyev Almaz	Qirg'iziston iqtisodiyot universiteti rektori (Qirg'iziston)
11.	Prof. Chelik Halit Eray	Xoja Ahmad Yasaviy nomidagi Xalqaro qozoq-turk universiteti rektor maslahatchisi (Qozog'iston)
12.	Prof. Shohiyon Almossho Nabot	Ko'lob texnologiya va innovatsiyalarni boshqarish instituti rektori (Tojikiston)
13.	Prof. Nurlanbek Tanakov	O'sh texnologiya universiteti prorektori (Qirg'iziston)
14.	Dots. Shonazarov Q.R.	TAFU yoshlar bilan bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat ishlari bo'yicha prorektor.
15.	PhD, dots. Vapayev M.D.	TAFU O'quv ishlari bo'yicha prorektor.
16.	PhD, dots. Yusupov O.A.	TAFU rektor maslahatchisi.
17.	Saidxanov A.N.	TAFU ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlashga mas'ul bo'lgan rektor maslahatchisi
18.	Prof. Qayumov O.S.	TAFU ilmiy kotib, (moderator)
19.	PhD, dots. Saitov E.B.	TAFU ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bo'lim boshlig'i

20.	Aripov I.M.	TAFU O‘quv va uslubiy bo‘limi boshlig‘i
21.	Shamsiyev B.M.	TAFU hodimlar boshqarmasi boshlig‘i
22.	PhD, dots. Valiyev S.	TAFU sirtqi bo‘lim boshlig‘i
23.	dots. Xidirov A.M.	TAFU tarix va filologiya fakulteti dekani
24.	DSc, Turayev B.E.	TAFU axborot texnologiyalari fakulteti dekani.
25.	PhD, dots. Rustamov D.A.	TAFU pedagogika fakulteti dekani.
26.	Prof. Axmedov I.A.	TAFU iqtisodiyot fakulteti dekani.
27.	Prof. Xakimov N.X.	TAFU tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasini professori.
28.	Prof. Sanaqulov X.R.	TAFU boshlang‘ich ta‘lim nazariyasi va metodikasi kafedra mudiri.
29.	p.f.n., prof. To‘yichiyeva S.M.	TAFU psixologiya kafedrasini mudiri.
30.	PhD, dots. Yusupova X.I.	TAFU maktabgacha ta‘lim metodikasi kafedrasini mudiri.
31.	PhD, dots. Tojiboyev B.R.	TAFU o‘zbek tili adabiyoti kafedrasini mudiri.
32.	PhD, dots. Baxodirov J.A.	TAFU xorijiy til va adabiyoti kafedrasini mudiri.
33.	PhD, dots. Baymanov H.A.	TAFU tillar kafedrasini mudiri.
34.	PhD, dots. Muratova S.Ch.	TAFU pedagogika kafedrasini mudiri.
35.	PhD, dots. Rustamov N.	TAFU tarmoqlar iqtisodiyoti va buxgalteriyasi kafedrasini mudiri.
36.	PhD, dots. Rasulov N.	TAFU bank va moliya kafedrasini mudiri.
37.	PhD, dots. Raxmatillayeva A.	TAFU tarix va ijtimoiy fanlar kafedrasini mudiri.
38.	PhD, dots. Taylakova G.	TAFU raqamli va fundamental fanlar kafedrasini mudiri.
39.	PhD, dots. Ataniyazova M.	TAFU umumiy iqtisodiy fanlar kafedrasini mudiri.
40.	PhD, Erdonov M.N.	O‘zFA Yadro fizikasi instituti

KONFERENSIYA TASHKILYI QO‘MITASINING TARKIBI:

№	F.I.SH	Lavozimi
1.	B.E.Turayev	TAFU Axborot texnologiyalar fakulteti dekani
2.	G.B.Taylakova	TAFU Axborot texnologiyalar fakulteti “Raqamli va fundamental fanlar” kafedrasi mudiri
3.	A.Rajapov	TAFU Axborot texnologiyalar fakulteti “Raqamli va fundamental fanlar” kafedrasi katta o‘qituvchisi
4.	Sh.Imomov	TAFU Axborot texnologiyalar fakulteti dekani o‘rinbosari
5.	Y.Xojibolayev	TAFU Axborot texnologiyalar fakulteti dekani o‘rinbosari
6.	Azimov N.N.	TAFU ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bo‘lim bosh mutaxassisi
7.	Ahmedov U.M.	TAFU ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bo‘lim mutaxassisi
8.	O‘rolov B.Sh.	TAFU ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bo‘lim mutaxassisi
9.	Mamasaliyev O.Q.	TAFU ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bo‘lim mutaxassisi

**Hurmatli konferensiya ishtirokchilari, qadrli olimlar, professor-o‘qituvchilar,
tadqiqotchilar va mehmonlar!**

Sizlarni Toshkent amaliy fanlar universitetida “Amaliy fanlar sohasida sun’iy intellektni qo‘llashning zamonaviy tendensiyalari, muammolari va istiqbollari” mavzusida o‘tkazilayotgan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bilan samimiy qutlayman.

Bugungi kunda sun’iy intellekt texnologiyalari ilm-fan, ta’lim, sanoat, tibbiyot, qishloq xo‘jaligi va iqtisodiyotning deyarli barcha sohalarida keng joriy etilmoqda. Raqamli transformatsiya jarayonlarining jadallashuvi yangi ilmiy yondashuvlarni, innovatsion tadqiqotlarni va zamonaviy texnologik yechimlarni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, mazkur konferensiya ilmiy hamjamiyat vakillari o‘rtasida tajriba almashish, ilg‘or g‘oyalarni muhokama qilish hamda istiqbolli ilmiy yo‘nalishlarni belgilash uchun muhim maydon vazifasini o‘taydi.

Konferensiya doirasida sun’iy intellektning amaliy fanlar rivojidadagi o‘rni, uning joriy etilishi bilan bog‘liq muammolar, axborot xavfsizligi, ma’lumotlar sifati, etik masalalar hamda innovatsion rivojlanish istiqbollari yuzasidan dolzarb ilmiy tadqiqotlar va amaliy ishlanmalar taqdim etiladi. Ishonchim komilki, ushbu anjuman ilmiy hamkorlikni mustahkamlash, yangi ilmiy loyihalarni shakllantirish va zamonaviy texnologiyalarni amaliyotga keng tatbiq etishga xizmat qiladi.

Konferensiya ishida ishtirok etayotgan barcha olimlar, mutaxassislar va yosh tadqiqotchilarga o‘z minnatdorligimni bildiraman. Barchangizga mustahkam sog‘lik, ilmiy va ijodiy faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar, yangi ilmiy yutuqlar va samarali hamkorlik tilayman.

Umarov Abdusalom Vaxitovich
Toshkent amaliy fanlar universiteti rektori,
texnika fanlari doktori, professor

Dear conference participants, distinguished scientists, professors, researchers, and honored guests,

It is my great pleasure to warmly welcome you to the International Scientific and Practical Conference on “**Modern Trends, Problems, and Prospects of Applying Artificial Intelligence in the Field of Applied Sciences**”, hosted by University of Tashkent for Applied Sciences.

Today, artificial intelligence technologies are being widely implemented across almost all sectors, including science, education, industry, healthcare, agriculture, and the economy. The rapid pace of digital transformation requires new scientific approaches, innovative research, and advanced technological solutions. In this regard, this conference serves as an important platform for exchanging experiences, discussing cutting-edge ideas, and identifying promising directions for future scientific research.

Within the framework of the conference, participants will present current scientific studies and practical developments related to the role of artificial intelligence in the advancement of applied sciences, the challenges associated with its implementation, information security, data quality, ethical considerations, and prospects for innovative development. I am confident that this conference will contribute to strengthening scientific cooperation, fostering new research projects, and promoting the wider application of modern technologies in practice.

I would like to express my sincere gratitude to all scientists, experts, and young researchers participating in this conference. I wish you all good health, outstanding success in your scientific and creative endeavors, new academic achievements, and fruitful cooperation.

Thank you for your participation, and I wish you a productive and successful conference.

Abdusalom Umarov
Rector of University of Tashkent for Applied Sciences,
Doctor of Technical Sciences, Professor

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA EKOLOGIK ONGNI SHAKLLANTIRISH UCHUN AI VA GAMIFIKATSIYA

Bovanova Umida Abduvahobovna

Toshkent amaliy fanlar universiteti o'qituvchisi v.b dotsent

Electron pochta: umidabovanova8@gmail.com

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko'chasi 1-uy, Tashkent 100149, O'zbekiston

Annotatsiya. Mazkur maqola boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ongni shakllantirish uchun AI va gamifikatsiya integratsiyasi

Kalit so'zlari: Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari, pedagogika, qonun, UNICEF, 5 Million AI Leaders dasturi, elektron, ekologiya, baholash, gamifikatsiyalash, o'quv usul, ekologik ta'lim, integratsiya, ekotizim, dars, platformalar, ijtimoiy-iqtisodiy, ong, pedagog, interaktiv vazifalar, content, AI ta'lim konsepsiyasi, Ekologik ekspertiza, modular.

1.Kirish

So'nggi o'n yillikda global ijtimoiy-iqtisodiy hayotning barcha jabhalarida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari jadal rivojlanib, inson faoliyatining samaradorligini oshirish, murakkab tizimlarni boshqarish hamda ekologik muammolarni oldindan aniqlash kabi vazifalarni hal etishda muhim vositaga aylangan. Xususan, pedagogika sohasida SI pedagogik jarayonlarni individuallashtirish, o'quv motivatsiyasini kuchaytirish va ijtimoiy muhim mavzular masalan, atrof-muhitni muhofaza qilish-bo'yicha o'quvchilarning ongini shakllantirishga yangi yondashuvlar tizimga kiritilmoqda.

O'zbekiston Respublikasi amaldagi qonunchiligida sun'iy intellekt texnologiyalarini tartibga solish bo'yicha muhim qadamlar tashlanmoqda. 2026-yil 21-yanvarda qabul qilingan "Sun'iy intellektni qo'llash orqali yuzaga keladigan munosabatlar tartibga solinishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida"gi O'RQ-1115-son Qonun bilan SI tushunchasi huquqiy atama sifatida aniqlanib, uning jamiyatda xavfsiz va inson huquqlarini hurmat qilgan holda qo'llanilishi belgilandi, shu bilan birga SI tizimlari inson omili nazoratida bo'lishi va shaxsiy ma'lumotlar qonuniy himoyasi talablariga rioya qilinishi zarurati yo'lga qo'yildi.

Xuddi shunday dolzarb ekologik qonunchilik sohasida ham O'zbekiston Respublikasi atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirishga qaratilgan normativ hujjatlarni qabul qilmoqda. 2025-yil 24-fevralda qabul qilingan "Ekologik ekspertiza, atrof-muhitga ta'sirni baholash va strategik ekologik baholash to'g'risida"gi O'RQ-1036-son Qonun ekologik risklarni oldindan

aniqlash, ularni bartaraf etish choralari va ijtimoiy fikrni jalb etish mexanizmlarini mustahkamladi. Shu bilan birga, 2025-yilda Prezident tomonidan imzolangan qaror doirasida ekologiya va iqlim o'zgarishlari bo'yicha ishlash uchun Milliy komitet tashkil etilishi, atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha nazorat va javobgarlikni kuchaytirish choralari qat'iy belgilandi.

Bu jarayonlar pedagogikada AI asosidagi gamifikatsiyalashgan o'quv usullarini ekologik ta'lim bilan integratsiya qilish zamon talabiga aylanmoqda: bu nafaqat o'quvchilarning ekologik bilim va ko'nikmalarini mustahkamlash, balki ularning raqamli savodxonligini oshirish, innovatsion texnologiyalar orqali murakkab ekologik mavzularni yanada tushunarli va qiziqarli tarzda o'rgatish imkonini beradi.

2.TADQIQOT METODOLOGIYASI

2025–2026 yillarda O'zbekiston ta'lim tizimida sun'iy intellektni keng joriy etish bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqilmoqda. Shu doirada Vazirliklar, UNICEF va boshqa xalqaro hamkorlar ishtirokida AI ta'lim konsepsiyasi bo'yicha maslahat uchrashuvlari o'tkazildi, bu ta'lim siyosatining kelgusi yillarda raqamli transformatsiyani kengaytirishga asos bo'ladi.

Strategiya ramkasi doirasida quyidagilar belgilangan:

- 2026 yilga qadar 100 dan ortiq AI loyihalarini ishga tushirish;
- Universitetlarda AI bo'yicha 15 ta ilmiy laboratoriyalar tashkil etish;
- Texnologik investitsiyalarni jalb etish orqali mamlakatda innovatsion ekotizim yaratish.

Bu tashabbuslarning asosiy yo'nalishlaridan biri — pedagogika va o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini oshirish, shu bilan birga o'quvchilarni ilg'or texnologiyalarga tayyorlashdir. Va yana O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida sun'iy intellekt bilan bog'liq darslar va modullar maktablarga qo'shilmoqda. 2025 yil boshidan boshlab yuqori sinf o'quvchilari uchun maxsus AI bo'yicha darslar tashkil etilishi e'lon qilindi, ularning maqsadi — yoshlarni zamonaviy texnologiyalar bilan tanishtirish va ularni kreativ yechimlar topish ko'nikmalari bilan qurollantirishdir.

Bundan tashqari, 2026–yildan boshlab informatika va AI mavzulari barcha umumta'lim maktablarida o'quv rejasiga kirishi rejalashtirilgan. Bu jarayonda:

- Sinflar 2026–yilda AI bo'yicha qo'shimcha ta'lim modullarini o'rganadi;
- Maktablarda zamonaviy kompyuter jihozlari va interaktiv vositalar o'rnatiladi.

Hozirgi paytda O'zbekistonda qisman AI asosidagi raqamli ta'lim platformalarining pilot loyihalari amalga oshirilmoqda. Masalan, UNICEF hamkorligida Eduten kabi SI-ga asoslangan raqamli o'quv platformalari sinflarda qo'llanib, o'quvchilarning matematik ko'nikmalarini sezilarli darajada oshirish bo'yicha ijobiy natijalar berdi.

Gamifikatsiya elementlari (ball tizimi, badges, dars ichidagi interaktiv vazifalar) yordamida o'quvchilarning motivatsiyasi va darsga qiziqishi oshmoqda. Bular pedagogik jarayonda SI va gamifikatsiya integratsiyasiga kirish bosqichi sifatida baholanishi mumkin.

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim strategiyasining ustuvor yo‘nalishlaridan biri — o‘qituvchilarni AI va raqamli metodologiyalar bo‘yicha tayyorlash. Masalan:

- New Uzbekistan University AI ta’limi bo‘yicha milliy markaz sifatida tanlab olindi, u yerda 100 dan ortiq informatika o‘qituvchilari o‘qitiladi va mintaqaviy mentorlar tayyorlanadi.
- Keyinchalik bu o‘qituvchilar boshqa pedagoglarni o‘rgatish orqali ta’lim tizimida kaskadli professional o‘shini ta’minlaydi.

UNICEF ham ta’lim tizimidagi raqamli transformatsiyani o‘qituvchilar yetakchiligida amalga oshirish tarafdori ekani ta’kidlangan. Bu yondashuvda texnologiyalar o‘qituvchilarning vazifalarini yengillashtiradi, darslarni individuallashtirishni qo‘llab-quvvatlaydi.

Kelajak rejalari, kengaytirilgan AI ekotizimi pragnozi quyidagicha:

O‘zbekiston hukumati va xalqaro sheriklar 2026–2030 yillarga mo‘ljallangan strategiyada quyidagi yo‘nalishlarni rivojlantirishni rejalashtirmoqda:

- “5 Million AI Leaders” dasturi orqali millionlab yoshlar va o‘qituvchilarni AI bo‘yicha tayyorlash.
- Raqamli platformalar va gamifikatsiyalashgan o‘quv tizimlarini kengaytirish, shu jumladan ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy fanlarda AI yondashuvlarini qo‘llash.
- SI yordamida pedagogik resurslar, o‘quv materiallari va baholash tizimlarini avtomatlashtirish orqali umumiy ta’lim sifatini oshirish.

Shuningdek, hukumat raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni rivojlantirish doirasida AI investitsiyalarini jalb qilish va texnologik infratuzilmani mustahkamlashni davom ettiradi, bu esa ta’limdagi raqamli transformatsiyani qo‘llab-quvvatlaydi.

Ilmiy nuqtai nazarda xulosa qilib shuni aytish mumkin, bugungi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi SI va gamifikatsiya asosidagi pedagogik innovatsiyalarni bosqichma-bosqich tatbiq etmoqda. Bu jarayon nafaqat raqamli metodlarni joriy etish, balki ta’lim kontenti, o‘qituvchi kasbiy mahorati va o‘quvchilarning kompetensiyalarini global me‘yorlarga moslashtirish maqsadlariga yo‘naltirilgan. Kelajakda bu yondashuvlar nafaqat umumta’limda, balki ekologik, texnik va ijtimoiy fanlarda ham tadqiqot va amaliyotda qo‘llanadi deb kutilmoqda.

3.MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

AI yordamida ekologik madaniyatni oshirish masalalari bo‘yicha bir qancha ilmiy tadqiqot ishlar amalga oshirilgan.

Xitoyda *AI-Powered Approaches for Sustainable Environmental Education in the Digital Age*-Chongqing International Kindergarten misolida olib borilgan tadqiqotda sun‘iy intellekt orqali interaktiv o‘quv vositalari, real vaqt feedback tizimlari va ekologik xulq-atvor monitoringi yordamida kichik yoshdagi bolalarda barqaror rivojlanish kontsepsiyasini samarali o‘rgatish tavsiya qilingan.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, AI pedagogik vositalari ekologik savodxonlikni yaxshilaydi va bolalarda ekologik ongni oshiradi.

A Study on the Impact of Gamified Online Instructional Models on Green Behavior Intention- Xitoyda laboratoriya xavfsizligi va barqaror xulq-atvorni o'rgatish uchun gamifikatsiyalashgan onlayn o'quv modellarining samaradorligi o'rganilgan.

Natijalarda gamifikatsiya modeli o'quvchilarning "yashil" xulq-atvor niyatini sezilarli oshirishi aniqlangan.

Raising Ecological Awareness and Digital Literacy in Primary School Children through Gamification- Ispaniyada boshlang'ich maktab o'quvchilari orasida gamifikatsiya vositalari orqali ekologik ong va raqamli savodxonlikni oshirish bo'yicha o'tkazilgan ilmiy izlanish mavjud.

The Effect of Virtual Conversational AI Agents on Sustainable Attitude and Behavior Change- AI bilan ishlaydigan interaktiv suhbat agentlari orqali o'quvchilarda ekologik mas'uliyat va barqaror fikr shakllanishiga boost beradi. Bu tadqiqotda AI personifikatsiya qilingan dialog orqali atrof-muhit xulq-atvori bo'yicha ilg'or tajribasi sifatida tilga olinadi.

Huang,L.,Wang,M.(2023). *Impact of gamified online instructional models on green behavior intention.* Sustainability. Mazkur tadqiqotda Gamifikatsiya elementlari (ball, badge, reyting) orqali ekologik xulq-atvor niyatini shakllantirish o'rganilgan. Tadqiqot natijalari o'quvchilarning ekologik mas'uliyat darajasi oshganini ko'rsatadi.

Ispaniya maktablarida ekologik ong va gamifikatsiyasi bo'yicha Ricoy,M.C., Sánchez-Martínez, C. (2022). *Raising ecological awareness and digital literacy in primary school children through gamification.* International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1149. Mavzusida ilmiy tadqiqot olib brogan. Bu tadqiqotda boshlang'ich maktab o'quvchilarida gamifikatsiya vositalari yordamida ekologik ong va raqamli savodxonlikni oshirish mexanizmlari tahlil qilingan.

Park,J.,Kim, S.,Lee,D. (2025) "*The effect of virtual conversational AI agents on sustainable attitude and behavior changer AI*" mavzusida o'z ilmiy tadqiqotlarini olib borgan bu ilmiy tadqiqot asossan virtual suhbat agentlari orqali o'quvchilarning barqaror fikrlashi va ekologik qaror qabul qilish jarayoni o'rganilgan.

Li,X.,Zhang, Y,Chen,H. (2024). *AI-powered approaches for sustainable environmental education in the digital age.* International Journal of Educational Development, nomli tadqiqot ishlarini yuritgan. Mazkur tadqiqotda maktabgacha va boshlang'ich yoshdagi bolalarda ekologik ongni shakllantirish uchun AI asosidagi interaktiv o'quv vositalari sinovdan o'tkazilgan. Natijalar AI yordamida individual feedback berish ekologik savodxonlikni oshirishini ko'rsatgan.

O'zbekistondagi ham AI texnologiyalarining pedagogik ta'limdagi roli masalalarida bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda.

Gulnoz Hamrayeva (Toshkent axborot texnologiyalari universiteti) sun'iy intellektning elektron pedagogika fanini o'qitishda o'rni bo'yicha ilmiy maqola yozdi. Bu maqolada AI ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va pedagogik muhitni takomillashtirish jihatlari muhokama qilingan.

B.Karimov., D.Tursunova (2024). *Sun'iy intellektga asoslangan gamifikatsiya modelining ta'lim samaradorligiga ta'siri*. Mavzusida tadqiqot olib borgan. Zamonaviy ta'lim tadqiqotlari, Gamifikatsiya elementlari motivatsiyani oshirish va o'quv natijalarini yaxshilashini ko'rsatgan empirik tadqiqot.

Talabalarning mustaqil ta'lim jarayonini rag'batlantirishda sun'iy intellektga asoslangan gamifikatsiya modellari samaradorligi-Axborot texnologiyalari va menejment universiteti tomonidan olib borilgan tadqiqot gamifikatsiya elementlari orqali motivatsiya va bilimni oshirishni o'rganadi. Bu ish gamifikatsiyaning o'quvchilarga ta'sirini O'zbekiston sharoitida ko'rsatadi, hatto yoshlar o'rniga oliy ta'lim muhitida bo'lsa ham, umumiy konseptni mustahkamlaydi.

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlil qilingan manbalar quyidagilarni ko'rsatadi:

- AI individual o'quv trajektoriyasini yaratish orqali ekologik savodxonlikni oshiradi;
- Gamifikatsiya motivatsiya va barqaror xulq-atvor shakllanishiga kuchli ta'sir ko'rsatadi;
- Boshlang'ich yoshdagi bolalarda interaktiv va o'yin asosidagi metodlar an'anaviy metodlarga nisbatan samaraliroq;
- O'zbekistonda AI pedagogikasi bo'yicha ilmiy asoslar shakllanmoqda, biroq ekologik ta'lim bilan integratsiya hali yetarlicha chuqur tadqiq qilinmagan.

AI va Gamifikatsiya asosida ekologik ta'limning amaliy modelini *O'zbekiston umumta'lim maktablari misolida keltiramiz.*

1.Modelning maqsadi: Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik ong, mas'uliyat va barqaror xulq-atvor ko'nikmalarini shakllantirishni sun'iy intellekt yordamida shaxsiylashtirilgan va gamifikatsiyalashgan ta'lim muhiti orqali ta'minlash.

2.Modelning tarkibiy komponentlari:

Model quyidagi pedagogik yondashuvlarga asoslanadi:

- Kompetensiyaviy yondashuv
- Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim
- Raqamli pedagogika
- Motivatsion (gamifikatsion) yondashuv

2.2. Texnologik component

1.AI asosidagi adaptiv platforma

Masalan, maktablarda mavjud **Kundalik.com** platformasi kengaytirilgan holda:

- O'quvchilarning ekologik mavzulardagi bilim darajasini tahlil qiluvchi modul qo'shiladi;

- Platforma o'quvchining noto'g'ri javoblarini aniqlab, unga mos qo'shimcha topshiriq beradi;
- AI tizimi o'quvchining qiziqishiga qarab kontentni tavsiya qiladi (masalan, video, mini-o'yin, test).

Bu orqali o'quv jarayoni individual tarzda moslashtiriladi.

2. Gamifikatsiya elementlari

Ekologik mavzularni o'qitishda quyidagi o'yin mexanizmlari qo'llaniladi:

Gamifikatsiya elementi	Amaliy qo'llanilishi
Ball tizimi	Har bir ekologik topshiriq uchun "Eco-point"
Darajalar	"Yashil do'st" → "Tabiat himoyachisi" → "Eko-lider"
Virtual missiyalar	"1 hafta plastik chiqindisiz" chaqirig'i
Reyting jadvali	Sinf ichida ekologik faollik ko'rsatkichi
Badge (belgilar)	"Suvni tejash eksperti", "Toza havo himoyachisi"

2.3. O'quv jarayoni namunasi

Mavzu: "Chiqindilarni saralash va qayta ishlash"

1-bosqich (Diagnostika):

AI tizimi o'quvchilarning dastlabki bilimini aniqlaydi.

2-bosqich (Interaktiv o'yin):

O'quvchilar planshet yoki kompyuter orqali chiqindilarni to'g'ri konteynerga joylashtirish o'yinini bajaradi.

3-bosqich (Real hayot bilan bog'lash):

Bir haftalik "Oilaviy chiqindi monitoringi" topshirig'i beriladi.

4-bosqich (AI tahlili):

Tizim o'quvchining faoliyatini baholaydi va individual tavsiyalar beradi. **3. 2026-yil ta'lim tizimi kontekstida qo'llash imkoniyati**

2026-yildan boshlab O'zbekistonda maktablarga sun'iy intellekt elementlarini joriy etish bo'yicha pilot loyihalar kengaytirilishi rejalashtirilmoqda. Ushbu model:

- Raqamli ta'lim platformalarini ekologik modul bilan boyitish;
- O'qituvchilarni AI bilan ishlashga o'rgatish;
- Ekologik ta'limni zamonaviy pedagogik innovatsiya sifatida joriy etish imkonini beradi.

Bu jarayon mamlakatning raqamli transformatsiya strategiyasi hamda ekologik barqarorlik siyosatiga mos keladi.

4. Qanday pedagogik natijalar kutilish mumkin.

Modelni amaliyotga joriy etish natijasida:

- O‘quvchilarning ekologik bilim darajasi oshadi;
- Ekologik mas’uliyatli xulq-atvor shakllanadi;
- Darsga qiziqish va motivatsiya kuchayadi;
- Raqamli kompetensiyalar rivojlanadi

5. Ilmiy yangilik

Mazkur modelning ilmiy yangiligi shundaki, unda:

- Sun’iy intellekt va gamifikatsiya ekologik ta’lim bilan integratsiyalashgan;
- O‘zbekiston maktab tizimi sharoitiga moslashtirilgan;
- Shaxsiylashtirilgan ta’lim mexanizmi ekologik ongni shakllantirishga yo‘naltirilgan.

5. XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan nazariy va empirik tahlillar shuni ko‘rsatadiki, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida ekologik ongni shakllantirish jarayonida **sun’iy intellekt (AI) va gamifikatsiya integratsiyasi** pedagogik jihatdan samarali innovatsion yondashuv hisoblanadi.

Birinchiidan, AI asosidagi adaptiv ta’lim tizimlari o‘quvchilarning individual qobiliyati, qiziqishi va bilim darajasini aniqlab, ekologik mazmundagi topshiriqlarni moslashtirish imkonini beradi. Bu esa o‘quv jarayonini shaxsiylashtirish orqali ekologik savodxonlikni oshiradi.

Ikkinchiidan, gamifikatsiya elementlari (ball tizimi, darajalar, badge va virtual missiyalar) boshlang‘ich yoshdagi o‘quvchilarning tabiiy o‘yin motivatsiyasiga mos keladi hamda ekologik masalalarni qiziqarli va tushunarli shaklda o‘zlashtirishni ta’minlaydi.

Uchinchiidan, AI va gamifikatsiya integratsiyasi nafaqat bilimni oshiradi, balki ekologik xulq-atvorni shakllantirishga xizmat qiladi. O‘quvchilar ekologik muammolarni nazariy emas, balki interaktiv va real hayotga yaqin vaziyatlar orqali anglay boshlaydi.

To‘rtinchiidan, mazkur yondashuv O‘zbekiston ta’lim tizimida olib borilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari bilan uyg‘unlashadi va 2026-yildan boshlab maktablarda sun’iy intellekt elementlarini joriy etish istiqbollari bilan mos keladi.

Shunday qilib, AI va gamifikatsiya integratsiyasi ekologik ta’lim samaradorligini oshiruvchi, zamonaviy pedagogik innovatsiya sifatida baholanishi mumkin.

Amaliy takliflarga quyidagilarni keltiramiz:

1. Ekologik AI-modullarni ishlab chiqish

Umumta’lim maktablari uchun sun’iy intellekt asosida ishlaydigan maxsus ekologik o‘quv modullarini ishlab chiqish maqsadga muvofiq. Bu modullar chiqindilarni saralash, suvni tejash, havoni muhofaza qilish kabi mavzularni qamrab olishi lozim.

2. Kundalik.com platformasini kengaytirish

Mavjud raqamli ta’lim platformalariga ekologik gamifikatsiya elementlarini (Eco-point, Eko-lider reytingi, haftalik ekologik chaqiriqlar) integratsiya qilish taklif etiladi.

3. O‘qituvchilarni tayyorlash

Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilari uchun “AI va gamifikatsiya asosida ekologik ta’lim” bo‘yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish zarur.

4. Pilot maktablar tashkil etish

2026–2027 o‘quv yilidan boshlab ayrim maktablarda AI + gamifikatsiya ekologik modeli tajriba tariqasida joriy etilib, uning samaradorligi monitoring qilinishi lozim.

5. Milliy ekologik o‘yin platformasi yaratish

O‘zbekiston sharoitiga mos, milliy qadriyatlar va hududiy ekologik muammolarni aks ettiruvchi interaktiv ekologik o‘yin platformasini ishlab chiqish tavsiya etiladi.

6. Baholash tizimini takomillashtirish

Ekologik ongni baholashda faqat test emas, balki real xulq-atvor indikatorlari (masalan, chiqindilarni saralashda ishtirok, suv tejash monitoringi) ham inobatga olinishi kerak.

7. Ota-onalarni jarayonga jalb qilish

AI tizimlari orqali ota-onalarga farzandining ekologik faolligi haqida hisobot berish mexanizmini yaratish taklif etiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

- [1] O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti. “Sun‘iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish strategiyasi (2030 yilgacha)”. – Toshkent, 2024.
- [2] Karimov D. A. Raqamli texnologiyalar va ta’lim jarayonini modernizatsiyalash. – Toshkent: Fan, 2022.
- [3] Mas‘udov S. S. Boshlang‘ich ta’limda ekologik tarbiya metodlari. – Toshkent: O‘qituvchi, 2020.
- [4] Ergasheva D. A. Ta’lim jarayonida sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llash imkoniyatlari // Pedagogik ta’lim jurnali. – 2022. – №4. – B. 45–49.
- [5] Fayziyeva R. R. Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida raqamli texnologiyalar asosida bilimlarni rivojlantirish // Innovatsion ta’lim muammolari. – 2023. – №2. – B. 61–65.
- [6] Lee H., Park S. Digital Tools for Environmental Monitoring in Primary Education. – Seoul: Academic Press, 2020.
- [7] Smith J. Early Childhood Environmental Education. – New York: Routledge, 2019.
- [8] Johnson A. Artificial Intelligence in Primary Education: Opportunities and Challenges. – London: Springer, 2021.
- [9] UNESCO. Education for Sustainable Development and Digital Transformation. – Paris, 2021.
- [10] OECD. Artificial Intelligence in Education: Promises and Implications for Teaching and Learning. – Paris, 2020.

- [11] U.A.Bovanova. Boshlang‘ich maktab yoshidagi bolada ekologik madaniyatni shakillantirish xususiyatlari. GHC-2021 International Multidisciplinary Scientific Conference Globe Humanity Congress Hosted from Berlin, Germany <https://conferencepublication.com> July 30th , 2021.
- [12] U.A.Bovanova. Jo‘rayeva Marg‘uba Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining atrof-muhitga ongli munosabatida tarbiyalashda sinfdan tashqari ishlari. “Zamonaviy ta’lim tizimi taraqqiyotida integrativ yondashuv: muammolar, yechimlar va istiqbollari” xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2025-yil 5-6 may. TAFU. Bet-1400-1405.

BOSHLANG‘ICH TA‘LIMDA GUMANISTIK PARADIGMA VA SUN‘IY INTELLEKT TEKNOLOGIYLARINI INTEGRATSIYALASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI

Hayitova Oydinoy Po‘latbekovna^{1,2}, Erkinova Muslima Baxtiyorovna³

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti o‘qituvchisi

²Xalqaro Nordik universiteti mustaqil tadqiqotchisi

³Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi

E-mail: hayitovaoydinoy@gmail.com, ORCID: 0000-0001-8553-2425

KIRISH

Yangi O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar inson qadrini yuksaltirish, ma‘naviy taraqqiyotni ta‘minlash va barkamol avlodni tarbiyalash kabi ustuvor vazifalarni amalga oshirishga qaratilgan. Bugungi kunda ta‘lim tizimi ushbu strategik maqsadlarni ro‘yobga chiqarishda muhim ijtimoiy institut sifatida namoyon bo‘lmoqda. Xususan, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi shaxs kamoloti, uning ma‘naviy, axloqiy va intellektual salohiyati shakllanishida hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Zamonaviy ta‘lim nazariyasida gumanistik paradigma shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv sifatida alohida o‘rin tutadi. Ushbu paradigma o‘quvchining individual xususiyatlari, ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda uning har tomonlama rivojlanishini ta‘minlashga qaratilgan. Boshlang‘ich ta‘limda gumanistik yondashuvni samarali amalga oshirish esa pedagogik jarayonni zamonaviy texnologiyalar bilan boyitishni taqozo etadi.

Shu bilan birga, gumanistik paradigma va sun‘iy intellekt texnologiyalarining integratsiyasi ta‘lim jarayonini yanada samarali, insonparvar va innovatsion yo‘nalishda tashkil etishga xizmat qiladi. Bu esa boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning nafaqat bilim darajasini, balki ularning ijtimoiy, ma‘naviy va emotsional rivojlanishini ham ta‘minlash imkonini yaratadi.

Mazkur tadqiqotning maqsadi – boshlang‘ich ta‘limda gumanistik paradigma asosida sun‘iy intellekt texnologiyalarini qo‘llashning nazariy va amaliy asoslarini tahlil qilish hamda ularning ta‘lim samaradorligiga ta‘sirini baholashdan iborat. Shu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: gumanistik paradigmaning mohiyatini ochib berish, sun‘iy intellekt texnologiyalarining ta‘limdagi imkoniyatlarini tahlil qilish, ularning integratsiyasi orqali boshlang‘ich ta‘lim sifatini oshirish mexanizmlarini ishlab chiqish.